

OBJECTIFS D'ÉNERGIE VERTE

La paille de céréales est largement utilisée pour la production de bioénergie afin d'atteindre les objectifs en matière d'énergie verte et pour le maintien du carbone organique du sol (COS).

AMÉLIORER LA TENEUR EN COS

Les cultures de couverture peuvent compenser l'export de la paille et constituer une option de gestion durable pour maintenir ou améliorer la teneur en COS dans les sols agricoles.

ÉVALUATION À LONG TERME

L'évaluation fiable du potentiel de séquestration du COS nécessite une analyse à long terme et un échantillonnage fréquent du sol jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint.

AUTEURS

Johannes L. Jensen, Jørgen Eriksen,....
Bent T. Christensen (2022)

DOI : 10.5281/zenodo.14790440

UN GESTE SIMPLE POUR MAINTENIR LE STOCK DE CARBONE ORGANIQUE DU SOL

L'incorporation de paille et les cultures de couverture améliorent le COS

L'effet de l'ajout de paille et de la culture de couverture d'ivraie sur la séquestration du SOC atteint son maximum après 10 à 15 ans, lorsqu'un nouvel équilibre entre les entrées et les sorties de C est atteint.

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

VERS UNE GESTION DURABLE ET CLIMATIQUEMENT FAVORABLE DES SOLS AGRICOLES

L'EJP SOIL est un programme commun européen sur la gestion des sols agricoles qui s'attaque à des défis sociétaux clés, notamment le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire futur.

L'objectif est d'améliorer la compréhension de la gestion des sols agricoles en trouvant des synergies dans la recherche, en renforçant les communautés de recherche et en sensibilisant le public.

Plus de 1100 experts et 24 pays abordent de multiples aspects de la gestion des sols dans différents agroécosystèmes européens.

RÉSULTATS DE L'EJP SOIL DES ESSAIS AU CHAMP CRÉÉS EN 1981

Dans le cadre d'une expérience de terrain mise en place en 1981 sur un sol sablo-limoneux à la station expérimentale d'Askov (Danemark), l'effet d'ajouts annuels de paille d'orge de printemps (0, 4, 8 et 12 Mg/ha) et d'ivraie semée sous le sol sur le stockage de COS dans l'horizon de 0 à 20 cm a été examiné.

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Favoriser la compréhension de la gestion des sols et de son influence sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la production agricole durable et l'environnement.

Mission Sol : conserver les stocks de carbone organique des sols.

LUMIÈRE SUR :

Un essai au champ créé en 1981 sur un sol sablo-limoneux.

Applicabilité :
toutes zones climatiques d'après
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne : convention n° 862695

